

ГЛУБОКИЙ ПРИКУС**Omonov Sardor Xasanovich****Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali**

Аннотация: В этой статье речь пойдет о глубоком прикусе. Распространённость глубокого прикуса очень высокая. По степени выраженности глубокий прикус бывает нескольких видов. Глубокий прикус легкой степени выраженности характеризуется перекрытием верхними зубами нижних более, чем на одну треть, но при этом половина нижних центральных зубов все же видна. Легкая степень глубокого прикуса обычно сочетается с правильным смыканием зубов в боковых отделах и незначительной стираемостью передних зубов.

Ключевые слова: глубокий прикус, физиология прикуса, ортодонтическое лечение, зубы.

По статистике только 20 процентов людей имеют правильный прикус. К патологическим видам прикуса относят дистальный прикус, один из самых распространенных в нашей стране, когда нижняя челюсть находится дальше, мезиальный прикус, когда нижняя челюсть занимает переднее положение, открытый прикус, когда часть зубов не смыкается, глубокий прикус, также очень распространённая патология, когда верхние передние зубы перекрывают нижние более, чем на одну треть.

Глубокий прикус относится к вертикальным аномалиям прикуса. Физиологическим прикусом считают резцовое перекрытие фронтальных зубов нижней челюсти, равное $1/3$ высоты коронки резцов. Для характеристики глубокого прикуса применяют следующие термины:

- 1- снижающийся прикус,
- 2- травмирующий прикус,
- 3- глубокое фронтальное или резцовое перекрытие,
- 4- глубокая резцовая окклюзия или дизокклюзия.

Термин «снижающийся прикус» отражает прогрессирующий процесс, при котором резцы одной челюсти теряют опору на дентальных буграх противостоящих зубов и соскальзывают к десневому краю. Термин «травмирующий прикус» свидетельствует, что передние зубы одной челюсти при смыкании зубных рядов упираются в слизистую оболочку десны или альвеолярного отростка противоположной челюсти.

Термины «глубокое фронтальное» и «резцовое» перекрытие характеризуют различные виды глубокого прикуса, в том числе перечисленные, а также те, при которых, несмотря на глубокое резцовое перекрытие, отсутствуют контакты между верхними и нижними резцами, а также контакты режущих краев резцов со слизистой оболочкой противоположной челюсти.

Различают три степени глубокого резцового перекрытия, которые определяют по отношению к высоте коронок центральных резцов: I - от 1/3 до 2/3 их высоты, II - от 2/3 до 3/3, III - больше 3/3; кроме того, оценивают три степени резцового перекрытия в миллиметрах: I - до 5 мм, II - от 5 до 9 мм, III - больше 9 мм. Наиболее частая причина глубокого резцового перекрытия - кариозное или некариозное поражение твердых тканей боковых зубов, в том числе неравномерная их стираемость, ранняя потеря временных моляров, первых постоянных моляров или других боковых зубов. Вредные привычки сосания и прикусывания пальцев, различных предметов вызывают отклонение передних зубов, нарушение их проксимальных контактов с противостоящими зубами, что приводит к снижению высоты прикуса (установлению первых постоянных моляров на неправильном окклюзионном уровне и недоразвитию альвеолярных отростков в боковых участках).

Нарушение контактов между передними зубами обуславливает зубоальвеолярное удлинение в этой области. Изменению расположения передних зубов, потере их опоры и зубоальвеолярному удлинению способствуют нарушения функций дыхания, глотания, речи. Те же последствия наступают вследствие увеличения одного из зубных рядов при наличии сверхкомплектного зуба,

диастемы, задержавшихся временных моляров, индивидуальной макродентии или уменьшения одного из зубных рядов при ретенции или адентии отдельных зубов (чаще вторых премоляров), микродентии на одной челюсти, нарушения последовательности смены верхних и нижних временных зубов или сроков прорезывания постоянных зубов. К нарушению роста альвеолярных отростков по вертикали приводят протрузия и ретрузия передних зубов на одной челюсти либо изменение их расположения на обеих челюстях, смещение нижней челюсти, неравномерное развитие базисов челюстей, укорочение ветвей нижней челюсти, уменьшение величины ее углов.

Снижающийся и глубокий прикус приводит к определенным нарушениям и осложнениям.

Функциональные нарушения при глубоком резцовом перекрытии выражаются в снижении эффективности жевания, перегрузке пародонта передних зубов и нередко - в травмировании слизистой оболочки, что способствует возникновению и развитию заболеваний пародонта, стиранию режущих краев резцов и бугров других зубов.

При лечении глубокого прикуса необходимо решить следующие задачи:

- 1 - зубоальвеолярное укорочение во фронтальных участках;
- 2 - зубоальвеолярное удлинение в боковых участках;
- 3 - устранение причин, препятствующих зубоальвеолярному удлинению в области боковых зубов и разобщение их, создание препятствия для зубоальвеолярного удлинения в области передних зубов;
- 4 - исправление формы зубных дуг, положения отдельных зубов и их групп;
- 5 - нормализация положения нижней челюсти и роста челюстей.

Лечение глубокого прикуса наиболее эффективно в периоды прорезывания временных зубов, первых постоянных моляров, смены временных резцов постоянными, прорезывания вторых постоянных моляров. В зависимости от причин, приводящих к формированию глубокого прикуса, и возраста пациента

используют различные аппараты - от пластинок с накусочной плоскостью до брекет-систем.

В период временного прикуса рекомендуют приучать детей к жеванию твердой пищи, что стимулирует нормальное развитие альвеолярных отростков и зубных дуг. В случае кариеса или нарушения целостности коронок временных моляров их необходимо восстановить или протезировать. При наличии вредных привычек сосания пальцев, губ, различных предметов применяют вестибулярные пластинки и трейнеры. В случае неправильного прикрепления уздечки языка рекомендуют пластическую операцию.

В возрасте от 5,5 до 8 лет в период смешанного прикуса следует начинать активное ортодонтическое лечение с использованием функционально-направляющих аппаратов, общей характеристикой которых является то, что на отдельные зубы или группу зубов передается усилие от жевательных мышц. Таких аппаратов существует множество: это и съемная пластинка на верхнюю челюсть с накусочной площадкой, и аппарат Брюкля, и капша Бынина.

В период постоянного прикуса, в возрасте старше 12 лет, для лечения глубокого прикуса используют внутриротовые несъемные вестибулярные брекет-системы. В последнее время для лечения глубокого прикуса стали все шире применять лингвальные брекет-системы. Разобшение прикуса в месте прикрепления брекетов к резцам и верхним клыкам позволяет осуществить быструю коррекцию глубокого прикуса и положения передних зубов.

Прогноз лечения глубокого прикуса благоприятный, если оно осуществляется в начальном периоде сменного или постоянного прикуса и в процессе устранены не только морфологические, но и функциональные нарушения, а глубокий прикус не является семейной особенностью.

Длительность ретенционного периода зависит от периода формирования прикуса, применения функциональных или механических аппаратов. После достижения множественных контактов между зубными рядами с помощью

активатора, бionатора, регулятора функций ретенционный период, как правило, не требуется. У взрослых лечение представляет определенные сложности, поэтому стоматологи советуют исправлять глубокий прикус детям (оптимальный возраст ребенка составляет 5-9 лет). Именно в этот период исправить форму прикуса легче всего (применяя съемные пластины или каппы). Несъемные брекеты ставят в обязательном порядке, начиная с возраста подростка 12 лет.

Если родители видят, что нарушение прикуса имеется у малыша с молочными зубами, полезно применить следующие полезные советы:

- a. Отучить как можно раньше малыша от имеющихся вредных привычек.
- b. Проводить регулярно упражнения по выдвиганию вперед всей нижней челюсти.
- c. Давать малышу больше твердой пищи.
- d. Не затягивать с лечением кариеса.
- e. Периодически показывать малыша ортодонту.

Эти же советы в полной мере можно отнести и к мерам профилактики глубокого прикуса.

Литература

1 .Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия: дефекты зубов, зубных рядов, аномалии прикуса. Морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение. - М.:000 «Мед. Информ. Агентство», 2016-544 с.

2.Хорошилкина Ф.Я. Руководство по ортодонтии. - 2-е изд., перераб., дополн.- М.: Медицина, 2019.-800 с.

3. Уильям Р. Профит. Современная ортодонтия англ. под ред. чл.-корр. РАМН проф. Л.С.Персина / Мед. пресс-информ, 2016. - 560 с.